

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАМОНАВИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИ
ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ»
“PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL PROTECTION OF
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF MODERN HIGHER EDUCATION”**

Насырова Зарина Мунировна,

д.ф.п.п.н. (PhD) “Психологии и педагогики” АГУ

Насирова Зарина Мунировна

АДУ “Психология ва педагогика”

кафедрасининг п.ф.б. ф.д. (PhD)

Zarina Munirovna Nasirova,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical

Sciences, Department of Psychology

and Pedagogy, ASU

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности системы социальной защиты и социальной поддержки студентов, их социально-психологическая адаптация к новым для них условиям обучения в высшем образовательном обучении, обозначаются трудности адаптационного процесса, причины их возникновения и возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: адаптация, социальная защита, социальная поддержка, социально-психологическая адаптация, воспитание, студент, высшее образовательное учреждение, педагогика.

Аннотация: Ушбу мақола талабаларни ижтимоий химоя қилиш ва ижтимоий қўллаб – қувватлаш тизимининг хусусиятлари, уларнинг олий таълимда улар учун янги ўқув шароитларига ижтимоий – психологик мослашуви, мослашув жараёнининг қийинчиликлари, уларнинг пайдо бўлиши

сабаблари ва уларни бартараф этишнинг мумкин бўлган усуллари ҳақида маълумот беради.

Калит сўзлар: мослашув, ижтимоий химоя, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, ижтимоий – психологик мослашув, таълим, талаба, олий ўқув юрти, педагогика.

Abstract: This article reveals the features of the system of social protection and social support of students, their socio-psychological adaptation to the new learning conditions for them in higher education, outlines the difficulties of the adaptation process, the reasons for their occurrence and possible ways to overcome them.

Key words: adaptation, social protection, social support, socio-psychological adaptation, parenting, student, higher educational institution, pedagogy.

В современном мире значимую важность заслуживает создание схемы социокультурной поддержки и защищенности студентов, главной задачей которой есть формирование системы сохранения и укрепления как физического так и психологического здоровья, нравственности молодежи, помощь в сложных ситуациях, организация отношений в социальной среде, оценка конкретно сложившихся ситуаций социальной направленности, обеспечивающих самосовершенствование личности студента, реализацию его творческого и научного потенциала. Данная система предусматривает организацию работы по таким направлениям, как социально-психологическое, социально-правовое, валеологическое, социально-информационное, культурно-досуговое и тп. Если говорить обобщенно, то социальная защита студентов представляется как систематичное и планомерное формирование среды для целенаправленного становления молодежи в процессе ее социализации, воспитании гармонично развитого поколения и последующего формирования профессиональных знаний, навыков, умений, личностного становления.

Внедрение в реальность защитных механизмов по отношению к возрасту студентов имеет уникальное значение, так как в полном объеме может содействовать успешному профессиональному и личностному развитию будущих квалифицированных кадров. И здесь, на этом этапе необходимо

вовремя обратить внимание и своевременно отреагировать на те перемены, которые происходят в сфере студенческой жизни, их безопасности социального характера, также выявлять положительную и отрицательную направленность данных перемен.

Понятию «социальная защита» присущи множество определений. В обширном смысле понимания «социальная защита» - это род деятельности государства по внедрению жизненных целей и первостепенных целей социальной политики, по совокупности законодательно укрепленных правовыми, социальными и экономическими гарантиями, предоставляющих всем представителям республики соблюдение значимых социальных прав.

В общем понимании защита социальной поддержки представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение равного доступа каждого представителя нашего общества к соответствующему минимуму социального благосостояния.

Исследование и использование педагогических сторон социальной поддержки и социальной защиты является в действительности возможностью благополучного решения современных проблем социального характера и направленности.

По определению К.А.Гаврилова, риск - это решение (действие), следствием которого может быть некоторое ожидаемое негативное последствие, существенное с точки зрения действующего субъекта (влияющее на осуществление действия). Так как понятие риска, является многоплановым, в научной литературе используются различные производные этого понятия в зависимости от области применения, стадии анализа опасности и т.д. Так, в зависимости от основной причины возникновения рисков выделяют природные, техногенные, экологические, коммерческие и другие виды рисков.

Серьезное значение имеет социальный риск, предполагающий событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих и иных категорий граждан, в случае наступления которого

осуществляется обязательное социальное страхование (Экономический словарь).

Таким образом, студенческие социальные риски - это негативные обстоятельства и факторы, их последствия, вызванные социальным и экономическим положением и связанные с ухудшением материального и социального положения студенческой молодежи.

В отношении студенческой молодежи система рисков довольно в значительной степени многогранна. К преобладающим системам социальных рисков молодого поколения студентов, требующих учет в организуемой в высшем образовательном учреждении социальной системной поддержки и защиты, присущи следующие:

1) социально-экономические риски:

- недостаточная финансовая составляющая для завершения обучения и наиболее благоприятного жизнеобеспечения за период учебы в высшем образовательном учреждении;

- сложность дальнейшего трудоустройства по окончании обучения высшего образовательного учреждения по направлению профессиональной деятельности;

- проблемный вопрос частичной занятости студентов во время обучения в высшем образовательном учреждении для обеспечения собственной материальной составляющей;

2) культурно-социальные риски, связанные с такими адаптационными периодами студентов как:

- новые условия обучения (отличительные от системы школьного образования и системы среднего специального образования);

- к жизни в другом городе, мегаполисе (данный риск относится к той части студенческой молодежи, которая на период обучения переезжает из областных регионов в другой город, к месту учебы);

- к иным условиям проживания (студенты, проживающие не в семьях, а в домах проживания студентов, на съемных квартирах; вдали от родителей, семейного родительского контроля);

3) риски здоровья:

- увеличение объема учебной нагрузки и влияние социокультурных рисков;
- риск злоупотребления алкогольных напитков, наркотических средств, других психоактивных, психотропных препаратов.

В связи с этим, социокультурная структура защиты и поддержки студенческой молодежи в высшем образовательном учреждении понимается как комплексные методические меры, нацеленные на актуализацию воспитательной, социальной, научно-образовательной функций высшего образовательного учреждения, с целью предостережения, минимизирование или компенсирование социальных рисков молодых студентов.

Будучи частью населения, не относящейся к производительной, и практически не принимая участия во вторичной занятости, в целях обеспечения своей жизнедеятельности студенческая молодежь практически не имеет самостоятельных дополнительных источников материального дохода, тем самым пребывая в материальной привязке к своим близким (родителям) к социальной и материальной поддержке. Это, в свою очередь, говорит о том, что высшее образовательное учреждение должно акцентировать внимание не только на функцию обучающего характера, направленную на формирование и становление высокопрофессионального специалиста, но и в не менее значимой степени на формирование личности студента, становление его гражданской позиции, развитие его индивидуальных и личностных качеств, формирование условий для поддержки его в социуме.

По этой причине в роли высших образовательных учреждениях немаловажное место целесообразно отвести всевозможным его структурам и подразделениям, начиная от управленческого органа, преподавательского состава до социальных, духовно-нравственных, воспитательных, самостоятельных студенческих, которые непосредственно связаны с принятием и исполнением комплекса социальных и защитных мероприятий, нацеленных на обеспечение социальной поддержки студента на весь период его обучения в высшем образовательном учреждении.

Так же, одним из таких важнейших структур формы социальной защищенности студентов являются и работа духовно-просветительской направленности, педагогов - воспитателей, отдел организации научной и исследовательской деятельности одаренных студентов, студенческого научного общества. Как показывает практика их деятельность включает в себя следующие основные тенденции в организации: экономической и социально - правовой защищённости; работы спортивно - оздоровительной направленности; развития и поддержки студенческой научно-исследовательской деятельности; жилищно-бытовых условий; досуга и отдыха; обеспечения безопасности жизнедеятельности; воспитательной работы; информационно - методической работы; психологической помощи и т.д. Все это определяет значительный потенциал в осуществлении комплексной системы поддержки и социальной защищенности студентов высшего образовательного учреждения.

В высших учебных заведениях наиболее перспективными подходами по организации деятельности социальной защиты и ее содержанию должны лидировать те, которые нашли свое применение прежде всего, в социальной педагогической работе. В данном случае рассматриваются такие подходы как методологический, педагогический, психологический.

Методологический подход, с успехом решающий значительно важные проблемы населения, должен складываться, первоначально, на основе перехода от бюрократической, административной модели к гуманистической, учитывая при этом приоритеты личности, насущных ее проблем, потребностей и интересов. Данная вариация тем важна, что решаются проблемы личности, и по этой причине она не может не иметь педагогической направленности.

Важно отметить педагогический подход, в котором соединены различные подходы (личностно-ориентированный, личностно-деятельностный и др.), используемые теориями и практиками психологических, педагогических, социологических направлений.

Педагогический подход является базовым, комплексным источников в организации и содержании системы социальной помощи и поддержки

студенчества высших образовательных учреждений и позволяет своевременно определить, выявить и педагогически целенаправленно повлиять на отношения в студенческой социальной среде, развить разнообразие инициатив, сформировать личностные и ценностные ориентации студента по отношению к себе, социуму, к окружающей природе, к своему здоровью, как физическому так и моральному.

Подход к развитию содержания социальной защищенности студентов в учебном заведении связан, в первую очередь, с рассмотрением данной деятельности как части молодежной политики высшего образовательного заведения вместе с социальной, педагогической, воспитательной, культурной, досуговой работой, спортивно-оздоровительной и тп. Это тоже является одним из педагогических аспектов социальной поддержки и защиты студентов в высшем образовательном учреждении.

Субъектами данного рода деятельности в высшем образовательном учреждении являются ректорат, профессорско-преподавательский состав, деканаты, кафедры, духовно-просветительские отделы, отделы по работе с молодежью, педагоги-воспитатели, психологи, досугово-оздоровительные центры, студенческие и другие общественные организации и др.

Такой метод по организации и реализации молодежной политики высшего учебного заведения представляет собой не только воспитательную работу, в традиционном смысле, а социально-защитную, социально-адаптирующую и профессионально-ориентированную работу, как исключительно поставленный и контролируемый процесс поддержки студентов в период его подготовки его высококвалифицированного специалиста. Итогом такого рода деятельности должно стать вхождение выпускника вуза после его окончания в трудовую деятельность и систему социально-экономических отношений, формирование конкурентоспособного специалиста в условиях рыночного производства.

Учет и использование аспектов педагогической направленности в организации и содержании социальной защищенности и поддержки студенчества в высшем учебном заведении в большей степени способствует

повышению ее эффективности. Это позволяет обобщить информацию следующего характера:

1. Студенты высших образовательных заведений для своего жизнеобеспечения практически не имеют самостоятельных материальных источников, находятся в родительской зависимости и системы поддержки и социальной защиты, что определяет потребность реализации в учебном заведении функции, которая связана с созданием поддерживающих и защитных условий в социальном плане.

2. В большей степени продуктивности достигает социальная защитная деятельность высшего образовательного учреждения, основанная на использовании и учете педагогических методов социальной поддержки и защиты личности студента. А именно: подход педагогической направленности к содержанию и организации данного рода деятельности, определяющий преимущество личности как главного объекта социальной поддержки и защиты; управление системой социальной поддержки и защиты студентов педагогическими аспектами; взаимная связь социальной и защитной деятельности с социально-педагогической, воспитательной, спортивно - оздоровительной, культурной и досуговой работой со студенческой молодежью; реализация и использование педагогических функций и средств.

3. Система социальной поддержки и защиты студентов высшего образовательного учреждения представляет собой совокупность организационных мер, воплощаемые в, социальной, воспитательной, образовательной деятельности высшего учебного заведения, направленных на минимизацию, компенсацию или предупреждение социальных студентов, среди которых приоритетными направлениями являются социокультурные, индивидуальные, социальные и экономические риски здоровья.

4. Одну из главных ролей роль в реализации и организации поддержки и социальной защиты является так же студенческая профсоюзная организация, которая активно сотрудничает со структурой педагогического управления учебного заведения, поддерживает внешние связи и тесно взаимодействует с

социальными институтами в решении таких актуальных вопросов как социальная адаптация, воспитание, профессиональное самоопределение студента.

Вместе с тем оно ставит и ряд новых проблем, в том числе связанных с решением вопросов проектирования социальных, научно-педагогических программ со студентами и психолого – педагогической подготовки специалистов служб социальной защиты высших образовательных учреждений.

Можно отметить, что, адаптация к обучению в высшем учебном заведении представляет собой процесс проникновения личности в комплекс ролей и форм деятельности, приспособление личности к специализации выбранной профессии, что влечет за собой распределение оптимального режима функционирования личности в учебной среде.

Исследователями выделены внешние и внутренние факторы, позволяющие влиять на студенческий процесс адаптации. К внешним факторам относятся те, которые связаны с функционированием учебного заведения и таким образом влияют на студента, а внутренние факторы связаны со свойствами личности отдельного студента и психическими процессами. Высокий уровень адаптации студента влияет на позитивные результаты учебной деятельности. Есть большая необходимость на постоянной основе проводить комплексы мероприятий, направленные на оптимизацию процесса адаптации студентов.

Список литературы:

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. - Казань: Центр инновационных технологий.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.
3. Гаврилов К.А. Понятие «риск» в социологии: к вопросу о дефиниции // II Всероссийская научная конференция «Сорокинские чтения-2005. Будущее России: стратегии развития»

4. Дроздова, Т.В. Исследование динамики личностных новообразований студентов / Т.В. Дроздова // Актуальные проблемы высшего профессионального образования. Кострома: Изд-во КГСХА, 2005.

5. Дж.Г.Йулдашев «Исследования в области педагогики, компетентностного подхода и воспитательных процессов в образовании».Т.

6.Н.Муслимов «Профессиональное образование, формирование педагогических компетенций, подготовка кадров».Т.

7.Яницкий М.С. Основные психологические механизмы адаптации студентов к учебной деятельности. Кемерово. 1995.

8.Б.Ходжаев «Методика обучения, педагогический процесс и воспитательная работа в вузе».Т